

Relato de Experiência

COMUNIDADE ESCOLA: UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO EDUCACIONAL EM UM AMBIENTE DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424354>

Bruno Beatriz

<https://orcid.org/0000-0001-9752-019x>

Roberto Kanaane

<https://orcid.org/0000-0002-4702-7740>

Resumo

O Programa Comunidade Escola integra políticas públicas voltadas à equidade educacional, proteção de direitos e promoção da cidadania nos territórios educativos de Curitiba, assegurando acessibilidade universal e participação plena de todas as pessoas. Seu objetivo é promover o uso social e comunitário das escolas públicas nos fins de semana, fortalecendo a relação escola-comunidade com foco em equidade, justiça social, territórios educativos, direitos humanos e inclusão social, mediante articulação intersetorial com educação, cultura, esporte, assistência social e direitos humanos. A participação no Simprof constituiu um espaço fundamental de reflexão e intercâmbio acadêmico, motivando os pesquisadores a aprofundarem a análise sobre os aspectos presentes nas instituições públicas e privadas. Nesse contexto, o evento contribuiu para a escolha do método e para a delimitação do objeto de estudo, uma vez que possibilita discutir: **Perspectivas e Políticas das Necessidades Locais e Globais**, alinhando-os às demandas concretas da realidade educacional brasileira. As propostas priorizam a aprendizagem e o vínculo escolar, contribuindo para o fortalecimento das interações, recomposição de saberes e desenvolvimento integral dos estudantes. A iniciativa busca reduzir desigualdades educacionais, estimular a permanência escolar e promover o pertencimento, engajamento e protagonismo de sujeitos no contexto de educação não formal. Este relato de experiência compartilha a percepção de que os resultados positivos podem emergir da inclusão educacional em ambientes não formais, evidenciando a possibilidade de melhoria do cenário educacional por meio dessas ações. O projeto apresentado ocorre na unidade de educação básica na modalidade especial da cidade de Curitiba, a Escola Municipal Tomaz Edison de Andrade Vieira. A unidade escolar atende 350 pessoas de 7 a 24 anos, em dois turnos, matutino e vespertino. O projeto está em vigência no ano de 2025 e nos finais de semana, acolhe a comunidade local e alunos que estudam durante a semana, viabilizando atividades que promovem a inclusão educacional em espaço de educação não formal.

Palavras-chave: Educação não Formal. Inclusão Educacional. Escola Especial. Curitiba. Promoção da Cidadania.

Abstract

The Community School Program integrates public policies aimed at educational equity, protection of rights, and the promotion of citizenship in Curitiba's educational territories, ensuring universal accessibility and full participation of all people. Its objective is to promote the social and community use of public schools on weekends, strengthening the school–community relationship with a focus on equity, social justice, educational territories, human rights, and social inclusion, through intersectoral collaboration with education, culture, sport, social services, and human rights. The proposals prioritize learning and school bonds, contributing to the strengthening of learning, recomposition of knowledge, and the comprehensive development of students. The participation in Simprof constituted a fundamental space for reflection and academic exchange, motivating researchers to deepen the analysis of the management aspects found in public and private institutions. In this context, the event contributed to the choice of the method and to the delimitation of the object of study, as it enabled discussions on **Perspectives and Policies of Local and Global Needs**, aligning them with the concrete demands of the Brazilian educational reality. The initiative seeks to reduce educational inequalities, encourage school permanence, and promote belonging, engagement, and student protagonism within the context of non-formal education. This experiential report shares the perception that positive results can emerge from educational inclusion in non-formal settings, evidencing the possibility of improving the educational landscape through these actions. The presented project takes place in the basic education unit in the special modality in Curitiba, at Tomaz Edison de Andrade Vieira Municipal School. The unit serves 350 children aged 7 to 24 years, in two shifts, morning and afternoon. The project is ongoing in the year 2025. On weekends, it welcomes the local community and students who study during the week, enabling activities that promote educational inclusion in a non- formal education space.

Keywords: Education. Educational Inclusion. Special School. Curitiba. Promotion of Citizenship

1. Introdução

O Programa Comunidade Escola, integra as políticas públicas de fortalecimento da equidade educacional e proteção de direitos e promoção da cidadania nos territórios educativos da cidade de Curitiba. O programa tem como princípio a garantia da acessibilidade universal, assegurando a participação plena e efetiva de todas as pessoas.

Tem como objetivo promover a utilização social e comunitária das escolas públicas nos fins de semana, fortalecendo a relação entre escola, comunidade com foco em equidade, justiça social, fortalecimento dos territórios educativos, promoção dos direitos humanos e inclusão social, mediante articulação intersectorial com as políticas de educação, cultura, esporte, assistência social e direitos humanos.

Freire concebe que:

O homem é um ser que aprende graças ao fato de ter nascido sabendo pouco. Seu inato é um inato que sabe aprender, não é um inato que precisa guiá-lo a cada gesto. Mas um inato que está presente em cada gesto. O homem abriu mão da segurança dos instintos da inteligência da espécie para viver por conta

própria. O preço que paga por isso é ter que aprender a cada instante como viver. Mas conservou, sabidamente, um conhecimento já instalado que lhe serve como mecanismo para aprender cada instante de sua vida. (FREIRE, 1991 p. 50).

O foco na aprendizagem e vínculo escolar desta proposta deve contribuir para o fortalecimento da aprendizagem, com foco na recomposição de saberes e no desenvolvimento integral dos estudantes.

A redução das desigualdades educacionais e o estímulo à permanência escolar promovendo o pertencimento, o engajamento e o protagonismo dos sujeitos neste momento de aprendizagem não formal torna-se necessário.

Saviani (2008) sinaliza que a escola é instituição social destinada à formação da consciência crítica, à transmissão de conhecimentos fundamentais e à preparação do indivíduo para a participação cidadã. Sem escola pública e gratuita não há educação universal nem construção de, e para, a igualdade de oportunidades.

Mesmo se tratando de um momento de educação não formal a escola se faz necessária e promove a inclusão.

Este relato de experiência nos traz a oportunidade de compartilhá-lo no sentido de demonstrar que podemos ter resultados satisfatórios em relação a inclusão educacional em ambientes de educação não formal. Segundo Santos, "a inclusão escolar promove a convivência com a diversidade, favorecendo o desenvolvimento de valores como o respeito, a solidariedade e a empatia entre os estudantes" (SANTOS, 2018, p. 45).

O projeto funciona em uma unidade de educação básica na modalidade especial da cidade de Curitiba, a Escola Municipal, Tomaz Edison de Andrade Viera, durante os finais de semana. Acolhe a comunidade do entorno e estudantes da escola para as atividades diversas contemplando a inclusão educacional em local de educação não formal. O Projeto Comunidade Escola, desenvolvido pela Prefeitura de Curitiba, é uma iniciativa voltada para o fortalecimento da relação entre a escola pública e a comunidade. O programa funciona aos finais de semana e tem como objetivo principal abrir as portas da instituição de ensino com a finalidade de que estudantes e moradores do entorno, possam usufruir de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer, em um espaço seguro e acessível. Na referida escola, que atende aproximadamente 350 estudantes com deficiência intelectual, o projeto tem desempenhado um papel

essencial na ampliação das oportunidades de socialização, inclusão e desenvolvimento integral. A escola se transforma em um ambiente dinâmico, organizado em 14 estações temáticas de atividades, entre as quais se destacam: práticas esportivas, brincadeiras coletivas, oficinas de artes, modelagem com massinhas, atividades de desenho, além de outras propostas que estimulam a criatividade, a expressão corporal e a interação social.

A estrutura e o funcionamento do projeto são mantidos pela Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, que garante os recursos necessários para a realização das atividades, bem como a presença de profissionais qualificados com o propósito de orientar e acompanhar as oficinas. Dessa forma, o Projeto Comunidade Escola não apenas amplia o uso social da escola, como também fortalece o vínculo entre família, comunidade e instituição de ensino, promovendo a inclusão e assegurando que o espaço escolar seja um verdadeiro polo de convivência e cidadania.

Neste sentido, Vygotsky nos mostra que, o saber que não vem da experiência não é realmente saber Vygotsky (1984), ou seja, não há aprendizado sem interação entre as pessoas. Conseqüentemente, o sentido de interação proposto pelo autor, refere-se a proporcionar atividades, que na educação física dizem respeito as atividades feitas em duplas, trios e principalmente em grupo para que haja esta interação onde poderemos construir e sistematizar os conhecimentos escolares.

A posição de Vygotsky sustenta academicamente o desenvolvimento do Projeto Comunidade Escola, o qual tem trazido benefícios à sociedade, à educação e ao desenvolvimento humano.

As ações desenvolvidas no âmbito do Projeto Comunidade Escola devem estar alinhadas a dois ou mais dos respectivos eixos temáticos, que norteiam as atividades e fortalecem o vínculo com a comunidade. Em torno destes eixos tem-se que observar que as ações devem estar fundamentadas na valorização da diversidade humana, considerando aspectos como: pertencimento étnico-racial, identidade cultural, geração, condição de deficiência, situação migratória, entre outros que perpassam as vivências escolares e comunitárias.

Para melhor compreendermos tem-se o quadro 1 abaixo:

Quadro 1 Informativo – Eixos do Projeto

Eixo Temático	Objetivos e Ações
Educação e Cidadania	<ul style="list-style-type: none">- Promover a consciência cidadã e a formação crítica.- Valorizar os direitos humanos, a democracia e a diversidade.- Incentivar a participação social e comunitária.
Cultura	<ul style="list-style-type: none">- Valorizar e difundir a cultura local e universal.- Desenvolver atividades ligadas às artes, patrimônio histórico, literatura, música, dança, teatro, audiovisual e outras expressões culturais.
Esporte e Lazer	<ul style="list-style-type: none">- Estimular o convívio respeitoso e a cooperação.- Incentivar o bem-estar e o movimento corporal.- Propor práticas para todas as idades, identidades e condições.
Saúde e Qualidade de Vida	<ul style="list-style-type: none">- Promover saúde física e emocional.- Estimular o autocuidado e hábitos de vida saudáveis (como alimentação equilibrada).- Incentivar ações de cuidado coletivo e prevenção da violência.

Fonte: elaborado pelos pesquisadores.

Abstraindo esta realidade para o corpo humano, tem-se a interface entre: os movimentos, o instrumento por meio do qual se realizam as tarefas, com a finalidade de conhecer o mundo, os objetos e as realizações de ações visando mobilizar e implementar o relacionamento interpessoal.

Toscano, assevera que a partir das atividades físicas, há a perspectiva de estimular as demais atividades nas quais o projeto se sustenta que a Educação Física é definida como o conjunto de atividades físicas, metódicas e racionais, que se integram ao processo de educação global, visando ao pleno desenvolvimento do aparelho locomotor, ao desempenho normal das grandes funções vitais e ao melhor relacionamento social. (TOSCANO 1974).

Do exposto concebe-se que as práticas de Educação Física atuam como mecanismo facilitador para o aflorar da cidadania. As atividades promovem o desenvolvimento: a partir da educação e cidadania, promovendo a consciência cidadã a formação crítica, a valorização dos direitos humanos, da democracia e da diversidade, bem como o incentivo à participação social e comunitária.

No que concerne à cultura, tal eixo tem a finalidade de promover iniciativas voltadas à valorização e difusão da cultura local e universal, incluindo manifestações artísticas, patrimônio histórico, literatura, música, dança, teatro, audiovisual, entre outras expressões culturais.

Quanto ao eixo esporte e lazer, pondera-se que as práticas estimulem o convívio respeitoso, o bem-estar, o corpo em movimento e a cooperação, considerando todas as idades, identidades e condições.

O eixo saúde e qualidade de vida, associa-se às ações de promoção da saúde física e emocional, cuidado coletivo, prevenção de violências e estímulo ao autocuidado e à alimentação saudável. Neste sentido, as ações devem fundamentar-se na valorização das múltiplas expressões da diversidade humana, considerando marcadores sociais como pertencimento étnico-racial, identidade cultural, geração, condição de deficiência, situação migratória, entre outros aspectos que atravessam as vivências escolares e comunitárias.

Destaca-se um aspecto importante neste projeto como sendo o movimento é o movimento humano. Sabe-se que o participante não tem somente a necessidade de movimento físico e exercício, porque seu desenvolvimento intelectual está vinculado à atividade motora, fazendo a descobrindo o meio ambiente e identificando as suas potencialidades.

Em se tratando do movimento humano tem-se constatado que papel fundamental no processo de aprendizagem, ou seja: atividades motoras, como correr, pular, dançar ou realizar jogos corporais, estimulam a coordenação motora, o equilíbrio e a percepção espacial, ao mesmo tempo em que favorecem a concentração e a memória. Além disso, movimentar-se contribui para o desenvolvimento de conexões neurais importantes,

potencializando habilidades cognitivas como raciocínio, atenção e resolução de problemas.

As atividades no formato de estações facilitam para os participantes e deixam o ambiente organizado para que ninguém fique de fora da atividade.

Pereira (2024) traz que a rotação por estações organiza a aula em circuitos/estações onde os alunos realizam atividades práticas distintas — estratégia indicada para aplicar jogos e atividades motoras, favorecendo autonomia, variação didática e maior engajamento nas aulas de Educação Física

O movimento também está relacionado ao bem-estar emocional, pois reduz o estresse e aumenta a motivação para aprender. Dessa forma, integrar práticas corporais ao ambiente escolar amplia as possibilidades de aprendizagem.

Nesse estudo, Gouveia et al (2023, destacam que o corpo como mediador do conhecimento, o movimento como linguagem da infância e a afetividade como

elemento estruturante da cognição configuram dimensões centrais para uma aprendizagem integrada, que envolve aspectos motores, cognitivos, emocionais

e sociais.

Desta forma, a perspectiva apresentada por Gouveia (2023) reforça a necessidade de compreender o processo de ensino-aprendizagem de maneira integral, reconhecendo que o conhecimento não se limita ao aspecto cognitivo, mas se constrói na interação entre corpo, movimento e afetividade. Essa abordagem amplia as possibilidades pedagógicas, pois valoriza as pessoas em sua totalidade e contribui para práticas inclusivas, capazes de promover tanto o desenvolvimento acadêmico quanto o social e emocional dos estudantes.

2. Objetivo

Tem-se como objetivo geral do projeto Comunidade Escola promover a inclusão educacional por meio de atividades diversas em um ambiente de educação não formal.

Como objetivos específicos, descrever as ações que o projeto Comunidade Escola promove, tendo em vista a participação de sujeitos pertencentes a Escola Municipal Tomaz Edison de Andrade Vieira em Curitiba e a comunidade do entorno da unidade, em 2025 nos fins de semana.

3. Método

O projeto é desenvolvido durante as tardes dos sábados por profissionais da educação da cidade de Curitiba que atuam na apresentação de projeto com a descrição e as orientações para a realização das atividades que vem sendo desenvolvidas no 1º e 2º semestre de 2025.

As atividades são divididas em estações por uma questão de organização e para, melhor serem identificadas pelos participantes do projeto.

Borghesan traz como as estações vem a contribuir para as atividades,

A proposta apresenta sequência didática estruturada em estações, detalhando atividades práticas e a organização das estações (objetivos, tempo, materiais), mostrando a aplicabilidade para conteúdos práticos e para o desenvolvimento de habilidades motoras e procedimentais. (Borghesan, 2024).

Diante da sustentação que o autor nos demonstra, conceituando a utilização das estações apresentadas como uma sequência didática de progressão pedagógica vem nos mostrando que o método é coerente na utilização no Projeto Comunidade Escola.

Da secretaria de educação foram recebidos diversos equipamentos para serem utilizados como subsídio de divertimento e entretenimento para os estudantes, seus pais, amigos ou qualquer pessoa que esteja na unidade para participarem da dinâmica de interação.

Os equipamentos incluem: p-bolin, tênis de mesa, cama elástica, piscina de bolinhas, jogo de botão, raquetes de frescobol, tatames de EVA (Etileno-Vinil-Acetato), bolas de diferentes esportes, jogos gigantes, livros para contação de histórias, materiais como massinha de modelar, lápis de cor, papéis de diferentes tipos e para diferentes utilidades, dentre outros materiais para as atividades.

A estas questões, Mattos e Neira argumentam que:

Sempre que possível, as atividades propostas pelos professores de educação física devem constituir-se em ricas oportunidades de experimentação e vivência, isto é, deve-se evitar a todo custo as atividades que solicitem a repetição de padrões ou uma só alternativa para a execução de movimentos e enfim ao serem solicitados sempre os mesmos movimentos, a experiência tenderá a ser limitada, impossibilitando a construções motrizes variadas. (MATTOS E NEIRA, 2008, p. 46).

A citação reforça a importância de se ter, nas atividades em ambientes não formais de educação, a liberdade de movimentação e de materiais, para que a aprendizagem aconteça de forma natural.

As atividades ocorrem todos os sábados, iniciam-se às 13 horas com a oferta das atividades, conforme a demanda e procura dos participantes do projeto, e terminam às 17 horas com o recolhimento das estações e dos materiais.

Há monitores para organizar as atividades e manter a ordem para que não se machuquem ou danifiquem os equipamentos, geralmente as atividades ocorrem de forma pacífica e descontraída.

4. Resultados e Discussão

O planejamento por parte dos participantes de retornar no sábado seguinte, sinaliza que o objetivo está sendo alcançado pela dinâmica e operacionalização do Projeto Comunidade Escola.

Como resultados tem-se a partir do relato de experiência, a sistematização das atividades em estações, as quais auxiliam a organização e a identificação pelos participantes, que são envolvidos nas atividades, constatando-se a flexibilidade e a inclusão no decorrer do período da tarde, promovendo momentos de interação. A dinâmica permite a participação de estudantes, pais, amigos e demais presentes, favorecendo a interação e o convívio social.

Silva (2023) sustenta que esse projeto mostra que usar a rotação por estações (atividades distribuídas em diferentes espaços ou estações) favorece estilos

diferentes de aprendizagem, permite flexibilidade e engajamento dos alunos, além de possibilitar uma organização que evita congestionamento das atividades.

Os equipamentos recebidos pela Secretaria de Educação para subsidiar atividades de divertimento e entretenimento, estão sendo suficientes diante do cronograma e duração das atividades propostas durante o período vivenciado pelos participantes. O tempo é utilizado de forma contínua, com início conforme a chegada dos participantes e formação de grupos até o término das atividades, permitindo o aprendizado com liberdade e engajamento.

Quanto a organização e acessibilidade tem-se constatado que a participação em estações, tem facilitado a interação de diferentes perfis dos participantes, ou seja:

crianças, adolescentes, adultos e permite que várias atividades ocorram simultaneamente sem congestionar o espaço.

Jardim(2015) aborda como práticas como o brincar, o uso de jogo simbólico, a interação social (incluindo para pessoas com deficiência) contribuem para o

desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional. Ele ressalta, por ex., que “no brincar espontâneo ... se expressam habilidades que não seriam

esperadas para sua idade”, o que sustenta suas ideias sobre inclusão, participação e diversas atividades contribuindo para múltiplas habilidades.

A formação de grupos possibilita a inclusão evitando a exclusão de quem chega mais tarde. Posteriormente a diversidade de atividades físicas, culturais e criativas promove múltiplos interesses, estimulando habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais. A oferta de materiais variados entre eles, materiais para artes, jogos de cooperação, contação de histórias, atende a diferentes estilos de aprendizagem.

O suporte da Secretaria de Educação, com disponibilização de equipamentos e pessoal ressalta a importância de políticas públicas para as atividades de lazer educativo em ambientes de educação não formal. Fortalecendo vínculos entre a escola, comunidade e as famílias, de forma a se manter o objetivo proposto, quanto ao número de participantes por estação e faixa etária. A avaliação ocorre periodicamente no intuito de atestar a efetividade das estações, observando o engajamento, a permanência e rotatividade, garantindo a acessibilidade contínua para os cadeirantes, pessoas com deficiências visual, auditiva, intelectual e qualquer outra pessoa que quiser participar das atividades do projeto, elaborando-se rotas seguras entre as estações.

5. Considerações finais

O relato de experiência possibilitou apreender dados relevantes associados à inclusão educacional em um ambiente de educação não formal. Neste sentido, um dos dados apreendidos revelou a disposição dos participantes do Projeto Comunidade Escola, em se envolverem com a proposta apresentada pela dinâmica implementada, assim como pelos relatos decorrentes das atividades realizadas nas respectivas estações.

Constatou-se o envolvimento e a identificação dos participantes frente as atividades realizadas, revelando flexibilidade e inclusão no decorrer do período no qual participam das atividades, promovendo momentos de interação e compartilhamento.

A dinâmica favorece a participação, o que fortalece o convívio social e a interação entre os diferentes atores da comunidade. Os monitores desempenham papel central na organização das atividades e na manutenção da ordem, contribuindo para o funcionamento, prevenção de acidentes e proteção de equipamentos. As atividades ocorrem de forma pacífica e descontraída, sugerindo um clima geral de participação positiva e engajamento de todos os presentes.

Em termos de organização e acessibilidade, a divisão em estações facilita a participação de diferentes perfis o que permite a realização simultânea de várias atividades, evitando congestionar o espaço. A oferta de materiais variados atende a diferentes estilos de aprendizagem, promovendo inclusão pedagógica aliada a fatores lúdicos.

O apoio da Secretaria de Educação, com disponibilização de equipamentos e pessoal, ressalta a importância de políticas públicas voltadas para atividades de lazer educativo, que no contexto da educação não formal, tem fortalecido os vínculos entre escola, comunidade e famílias, contribuindo para a manutenção, assim como a presença dos sujeitos envolvidos no processo de inclusão educacional em um ambiente de educação não formal.

Sugere-se que atividades posteriores sejam implementadas no intuito de promover e ampliar o desenvolvimento comunitário de escolas voltadas ao processo de socialização e inclusão educacional.

Referências

BORGHESAN, J. M. **Atividades didáticas de rotação por estações** (Produto educacional / dissertação / projeto). Repositório CAPES / Educapes, 2024. Produto educacional que descreve sequências pedagógicas com rotação por estações. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br>. Acesso em: 3 out. 2025.

FREIRE, J. B. **De corpo e alma**: o discurso da motricidade. São Paulo: Summus, 1991.

GOUVEIA, Y. W. da N.; ITO JÚNIOR, N.; GORLA, J. I.; VASSÃO, E. M. V.; PEREIRA, M. R. de L.; VALE, M. R. S. do. Neurociência e psicomotricidade na Educação Infantil: contribuições para a prática pedagógica em uma revisão integrativa. **Humanitas**: Revista de Educação, Unisanta, 2023. Disponível em: <https://periodicos.unisanta.br/HUM/article/view/2677>. Acesso em: 3 out. 2025.

JARDIM, M. B. A importância da Psicomotricidade Relacional na inclusão, estimulação e reabilitação de pessoas com deficiências. **Revista Educação Pública** (Canal CECIERJ), 2015.

MATTOS, M. G.; NEIRA, M. G. **Educação Física Infantil**: construindo o movimento na escola. São Paulo: Phorte, 2008.

PEREIRA, M. J. F. A metodologia de rotação por estações: estudo de caso. **Revista GEI** (ou anais do evento), 2024. Disponível em: <https://www.periodicojs.com.br>. Acesso em: 3 out. 2025.

SANTOS, M. A. **Inclusão escolar e desenvolvimento humano**. Curitiba: Intersaberes, 2018.

SAVIANI, D. **Escola, educação e política no Brasil**. Campinas: Autores Associados, 2008.

SILVA, C.; GRAÇA, V. **Potencialidades da utilização da metodologia ativa rotação por estações num ambiente educativo de 1.º CEB**. Coimbra: Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra, 2023.

TOSCANO, M. **Teoria da educação física brasileira**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

